

TURIZMNI RIVOJLANISHNING INNOVATSION METODOLOGIYASI SHARHI

Djuraev Joxhongir Baxodirovich

Registon Ansambli Gid-ekskursovi

Ipak Yo'li Xalqaro Turizm Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663510>

Annotatsiya. Innovatsiyalar va axborot texnologiyalari bugungi kunda har bir sohaning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi, shu jumladan turizm sohasida ham. Ushbu maqolada ushbu vositalarning sohada qo'llanilish tendensiyalari va afzalliklari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, turizm, axborot texnologiyalari, tur, operator, metod.

Axborot texnologiyalarining ustunligi ularning axborotlarni to'plash, tahlil qilish va uzatishda yaratib beradigan katta imkoniyatlari bilan belgilanadi. Bu texnologiyalar ma'lumotlarni istalgan joyga, u qanday masofada joylashganligidan qat'iy nazar, tezlik bilan va minimal xarajatlarga evaziga yetkazib berish imkonini beradi. Axborot texnologiyalarining bu imkoniyatlarini insonning intellektual qobiliyati ro'yobga chiqaradi va undan foydalanishni ta'minlaydi. Yoki boshqacha qilib aytganda, axborot texnologiyalari inson intellektual qobiliyati imkoniyatlarini to'ldiradi, uni yanada kuchaytiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Turizmda zamonaviy innovatsion texnologiyalarini qo'llash asosida xizmatlar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiyalash hali boshlang'ich bosqichlarini boshidan kechirmoqda. Lekin kelajakda turizmda axborot texnologiyalarining ulkan istiqbollari to'g'risida hech qanday shubha yo'q. Bizning nazarimizda, internet-texnologiyalari tizimi sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirishning eng asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Informatsion texnologiyalarining, telekommunikatsiya hamda elektron savdoning turizmga keng tarqalganligiga qaramasdan, O'zbekistonda 2000-yillardan boshlab turistik korxonalar va tashkilotlar undan ancha faol foydalana boshladilar.

Internet turistik tashkilot va korxonalariga uncha katta bo'lmagan sarf-xarajatlarga bilan taklif qilinadigan tur-mahsulotlar va ularni sotishni tashkil etish bo'yicha muayyan axborotlarni ko'p sonli iste'molchilarga yetkazib berish muammosini yechish vositasi hisoblanadi.

Bundan tashqari, u mijozlardan buyurtmalarni tez va samarali qabul qilish

va zarurat bo'lganda buyurtmalarni oldindan joylashtirish, bozorda iste'molchilar bilan bo'ladigan aloqalarni osonlashtirish, xizmatga oid ma'lumotlarni chop etish va tarqatishni arzonlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Mamlakatda kelajakda turistik xizmatlar, jumladan mehmonxona xizmatlarida innovatsion jarayonlarni jadallashtirish maqsadida yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish, iste'molchilarda onlayn texnologiyalarga ishonchini hamda foydalanish savodxonligini va tajribasini oshirish bo'yicha keng k'lamda tashkiliy ishlarni olib borish lozim. Shu bilan bir qatorda, onlayn texnologiyalarini keng joriy etish va undan unumli foydalanishning huquqiy asoslarini yaratish va takomillashtirish, shuningdek, iste'molchilarda turistik xizmatlarni to'lashda kredit kartalardan foydalanish uchun sharoit yaratish masalalarini ham hal etish lozim. Ana shu yo'nalishlar asosida turizm va mehmonxona xizmatlari sohasida onlayn texnologiyalarini keng qo'llash mamlakatda ushbu sohada olib borilayotgan xo'jalik subyektlarining mijozlarini saflarini kengaytirish, yangi mijozlarni jalb etish, xizmat ko'rsatish hududlarini kengaytirish hamda mijozlar bilan ishlashda vaqt va mablag'larni tejash imkonini beradi. Bunda nafaqat turistik xo'jalik subyektlari, balki iste'molchilarning vaqtlari ham tejaladi va turistik xizmatlarga bo'lgantalabning hajmiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deb o'ylaymiz.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonda turizm hamda uning asosiy bo'g'ini bo'lgan mehmonxona xizmatlarida ilg'or internet texnologiyalar asta-sekin nashrlarni siqib chiqarmokda, internetdagi reklamalar hamda axborotlar yoki boshqa innovatsion usullar an'anaviy usullarni almashtirib, ularning o'rniga mustahkam o'rnashib bormoqda. Internetda zarur bo'lgan axborotlarni izlab topishdagi qulayliklar tarmoqqa tez ulanish imkonini beruvchi yangi ixcham simsiz uzatish jihoz va moslamalarning yaratilishi, turistik sayohatlarga daxldor axborot hajmining kengayishi va sifatining yaxshilanib borayotganligi turistik biznes va elektron tijoratning katta istiqbollari haqida tasavvur hosil qilishga asos bo'ladi. Turizm sohasida internet xizmatlaridan foydalanuvchilar soni katta tezlik bilan ko'payib boradi. Chunki yangi telekommunikatsion tizimlar iste'molchilarga mustaqil ravishda hamda qulay sharoitlarda o'z sayohat dasturini rejalashtiradi, sayohat yo'nalishini belgilaydi, shunga mos ravishda chiptalarni buyuradi, mehmonxonani tanlaydi, oldindan joyni band qiladi va hokazo.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Xusenov M.Z, Ergashev A.A. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH «Ipak va ziravorlar». 2018 yil
2. Doyl P. Marketingni boshqarish va strategiyasi. –London: Prentice-Hall Yevropa, 2019. –559 b.
3. Drok T. E. Innovatsion loyiha korxonada innovatsion faoliyatining boshlang'ich elementi sifatida: kontseptsiya, mazmun va investitsiyadan oldingi tadqiqotlar // Yosh olim. -2015 yil. -No10.2.
4. Ayaganova MPInnovatsion loyiha innovatsiyalarni tashkil etishning yangi shakli sifatida Jurnal: QarDU axborotnomasi. Qarag'anda. 2015. <https://articlekz.com/article/11868> [22/11/17].
5. Innovatsion loyiha innovatsion faoliyatning asosidir. 2018
6. www.ziyonet.uz

